

BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TADQIQOT DASTURLARINING O'RNI: MUAMMO VA YECHIMLAR.

Usmonova Yulduz

Jizzax davlat pedagogika instituti boshlang'ich

ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi

Tel:998991228235

e-pochta manzili : saidjizzah@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o'rni va bu boradagi muammo va yechimlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: OECD, IEA, PIRLS, ePIRLS, READ, TIMSS, TALIS.

Аннотация: В статье обсуждается роль международных исследовательских программ в оценке и повышении качества начального образования, а также проблемы и решения в этом отношении.

Ключевые слова: OECD, IEA, PIRLS, ePIRLS, READ, TIMSS, TALIS.

Annotation: This article discusses the role of international research programs in assessing and improving the quality of primary education and the problems and solutions in this regard.

Keywords: OECD, IEA, PIRLS, ePIRLS, READ, TIMSS, TALIS.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish yuzasidan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni qabul qilindi. Asosiy maqsad zamon talablariga javob beradigan, malakali, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdan iborat. Shu sababli

rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda yurtimizda ham ta'lim sifatini baholovchi xalqaro tadqiqotlar bilan hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilmoqda. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining OECD (Xalqaro iqtisodiy hamkorlik tashkiloti) va IEA (Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi)

tashkilotlari bilan imzolagan shartnomalari [4] buning yaqqol isbotidir. Ushbu kelishuvlarda boshlang'ich ta'lim sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan.

PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajasini baholovch dastur hisoblanadi. PIRLS dasturining asosiy maqsadi 2 ta:

1. Badiiy tajriba orttirish.
2. Axborotni olish va undan foydalanish. [2]

Bu shuni anglatadiki, endilikda o'quvchilarning ma'lumotlarni qanchalik eslab qolganliklari emas, balki ulardan tajribada foydalana olish darajalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu dastur doirasida o'tkaziladigan so'rovnomalar orqali o'quvchi haqida ma'lumot, maktabdagi va oiladagi ta'limiy resurslar, ishtirokchilarning o'quv jarayonlariga bo'lgan munosabatlari, sinfdan tasqari mashg'ulotlar, maktab muhiti kabilar to'g'risida ma'lumotlar to'planadi. [4] O'qituvchilar so'rovnomasida o'qituvchilar haqida ma'lumotlar, maktabning jihozlanishi, xavfsizlik, maktab muhiti o'qitish usuli, malaka olish masalalari so'raladi. Ota-onalar so'rovnomasida ota-onalar haqidagi ma'lumotlar, farzandini maktabga tayyorlash, maktabga qabul qilinishidan avvalgi ko'nikma va malakalari, ota-onalarning maktabga va o'qishga munosabati o'rganiladi. [6] Bularning barchasi ta'lim sifatini baholash va takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Jahon banki tomonidan moliyalashtirilgan ta'lim loyihasi ko'magida O'zbekiston Respublikasi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga [4] binoan mamlakatimizning ushbu tadqiqotda muntazam qatnashishi kutilmoqda. Bu narsa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmonida ham aks ettirilgan:

"Xalq ta'limi tizimida o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va izlanishlar (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) da O'zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta'minlanadi". [1]

2019-yildan boshlab 2021-yilga qadar bo'lgan davrda PIRLS 2021 tadqiqotiga munosib qatnashish uchun bir qancha islohotlar o'tkazildi. Bu islohotlarni amalga oshirishda PIRLS 2016 tadqiqotida eng yuqori natijani qayd etgan Rossiya Federatsiyasining tajribalari o'rganildi. 2019-yil davomida Ta'lim inspeksiyasi tashabbusi bilan Xalq ta'limi vazirligi, Rossiya ta'lim akademiyasi Ta'limni

rivojlantirish strategiyalari instituti bilan hamkorlikda Jahon bankining READ dasturi doirasida Moskva, Toshkent va Samarqand shaharlarida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga mo'ljallangan seminarlar tashkil etildi. Unda 2800 dan ortiq tinglovchilar ishtirok etgan bo'lsa, 20 nafar ma'muriy boshqaruv xodimlari, 260 nafar fan o'qituvchilarining trener sifatida malakasi oshirilgan edi.[4] Bundan tashqari 2021-2022-o'quv yilida boshlang'ich 1-2-sinf o'quvchilari uchun ona tili va o'qish darslari birlashtirilib, yangi "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi yaratildi. Darslikdan o'rin olgan matnlar va topshiriqlar PIRLS tadqiqotiga o'quvchilarni yanada yaxshiroq tayyorlashga yordam beradi. PIRLS tadqiqoti quyidagi tushunish jarayonlarini o'z ichiga oladi:

- 1) diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- 2) to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
- 3) g'oyalar va axborotni talqin qilish hamda uyg'unlashtirish;
- 4) kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.[3]

"Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligidagi manbalar yuzasidan berilgan topshiriqlarda yuqoridagi tushunish jarayonlarining barchasi o'z ifodasini topgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, PIRLS 2021 tadqiqotida O'zbekistondagi 180 ta umumta'lim maktablarining 6000 ga yaqin o'quvchilari qatnashishdi.[4] Tadqiqot natijalari 2022-yilda ma'lum qilinadi.

Yaqin yillar ichida PIRLS haqidagi tasavvurlarga ega insonlar soni ko'paygan bo'lsada, bu hali yetarli emas. PIRLS ga nisbatan qiziqishni avvalambor, o'quvchilarning o'zlarida, so'ngra ularning ota-onalarida uyg'otish lozim. Bunda PIRLS dasturi ma'lumotlarini o'zida mujassamlashtirgan, mobil

telefon, planshet va kompyuterlarga yuklab olsa bo'ladigan dastur yoki ilova yordam berishi mumkin. Masalan, dasturga PIRLS tadqiqotiga mos keladigan matnlar, ulardan keyin topshiriqlar joylanadi. O'quvchilar matnni o'qib, savollarga o'zlari to'g'ri deb bilgan javoblarni belgilab boradilar, Yakunda natija ekranda ko'rinadi va o'quvchi o'z-o'ziga baho berishi yoki ota-onasi tomonidan baholanishi mumkin bo'ladi. Bu ancha qiziqarli. Natijalar dasturning o'zida qayd etib boriladi. Shunda o'quvchilar o'zlaridagi o'sish yoki susayishni his qila oladilar. Ushbu ilovaga yana ko'plab qo'shimchalar kiritish mumkin. Shu yo'l bilan PIRLS tadqiqoti haqidagi bilimlarni keng yoyishga erishamiz.

Yana bir xalqaro tadqiqot ePIRLS tizimi 2016-yilda joriy qilingan bo'lib, unda o'quvchilarning onlayn o'qish savodxonligi baholanadi.[2] XXI asr "Axborot texnologiyalar asri" ekanligini hisobga olib, kelgusida bu tadqiqot ko'lami

kengayishini aytish mumkin. ePIRLS tadqiqotlarida ishtirok etish boshlang'ich sinf o'quvchilari savodxonligini baholashda yanada yaxshi samara berishi bilan birgalikda mamlakat moddiy-texnik bazasining mukammal bo'lishini talab etadi.

Aslida PIRLS dasturi TIMSS (Trends in International mathematics and science study) tadqiqotini to'ldirishga yo'naltirilgan.[2] TIMSS tadqiqoti o'z ichiga boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholashni ham qamrab oladi. TIMSS dasturi 1995-yildan 2019-yilgacha 7 marotaba tashkil etilgan. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, O'zbekiston TIMSS tadqiqotida rasman qatnashishga kirishgan. Bu borada IEA tashkilotining Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi o'rtasida olib borilgan muloqotlar asosida IEA rahbariyatining dastlabki roziligiga erishildi.[7]

IEA rahbariyati O'zbekistonning ushbu tadqiqotda qatnashishidan mamnun ekanligini aytib, O'zbekistonning ta'lim sharoitiga TIMSS ning qaysi turi mos kelishi haqida maslahatlar berdi. Bundan tashqari, IEA 2021-yil fevral oyida Germaniyaning Gamburg shahrida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan milliy tadqiqot koordinatorlarining birinchi yig'ilishiga taklif qildi va Boston kolleji mutaxassislari bilan turli xil baholash modellarini muhokama qilish,

tadqiqotlar yo'nalishlarining afzallik va kamchiliklari haqida muhokamalar olib boorish uchun qulay imkoniyat yaratib berilishi haqida ma'lum qildi.[7]

Navbatdagi 8-davriylik 2023-yilda bo'lib o'tadi. TIMSS tadqiqotlarida AQSh, Singapur, Yaponiya, Rossiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlar birinchilikni egallab kelmoqda.[7] Kelgusida TIMSS tadqiqotlarida munosib qatnashish uchun ushbu mamlakatlar tajribasini o'rganish hamda O'zbekiston ta'lim tizimi o'ziga xosliklarini hisobga olish zarur. TIMSS dasturiga oid metodik qo'llanmalarni ko'paytirish va barcha maktablarni ular bilan ta'minlash kerak.

Ta'lim sifatini takomillashtirishda nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning faoliyatini ham nazoratga olish talab etiladi. OECD tashkiloti tomonidan bu borada ham tadqiqot yaratilgan bo'lib, u TALIS (Teaching and Learning International Survey) deb nomlanadi. TALIS o'qituvchilar faoliyati, ish sharoiti va maktabdagi ta'lim muhitini baholashga qaratilgan eng yirik xalqaro tadqiqot hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakillari Fransiyaga qilgan safari davomida Xalqaro iqtisodiy hamkorliklar tashkilotida bo'lib, mutasaddilar bilan muzokara o'tkazdi. Uchrashuv davomida TALIS xalqaro baholash

tadqiqotlarida O'zbekistonning ilk ishtiroki yuzasidan kelishuv imzolash bo'yicha ham muzokaralar olib borildi. OECD mutasaddilari TALIS o'tkazishdan maqsad ta'lim muassasalaridagi ahvolni, o'qituvchilar kompetensiyalarini va muammolarini aniqlash ekanligini, lekin natijalar personal muhokama qilinmasligi va reyting chiqarilmasligini qayd etib o'tishdi. Shuningdek, navbatdagi TALIS tadqiqoti 2024-yilda o'tkazilishi rejalashtirilgani va unda ishtirok etish uchun O'zbekiston hukumati rasman murojaat qilishi lozimligi ta'kidlandi. Shundan so'ng, shartnoma tuzilib, rasmiylashtirish masalalari ko'rib chiqilishi ma'lum qilindi. Yakunda ushbu tadqiqotda ishtirok etish bo'yicha boshqa davlatlar, xususan, 2018-yilda birinchi marta TALIS tadqiqotlarida ishtirok etgan Qozog'iston tajribasini o'rganishga kelishib olindi.[4]

O'quvchilarning xalqaro baholash tadqiqotlarida munosib ishtirok etishlari uchun, avvalo, ularning ustozlari bu borada yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim. Boshlang'ich ta'lim sifatini takomillashtirishda ham pedagoglarning ushbu jihatlarini rivojlantirish kerak. Oliy ta'lim

muassasalarida tahsil olayotgan yosh pedagoglarga xalqaro baholash tizimlari to'g'risida majburiy fan kiritilishi, bu fanga oid darslik va qo'llanmalar ishlab chiqilishi kutilgan natijaga erishish uchun zamin yaratadi. Bundan tashqari axborot-resurs markazlarini turli metodik qo'llanmalar bilan boyitish hamda ulardan foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish kerak.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim tizimini sifatli tashkil etish kelgusi o'quv faoliyati uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o'rni beqiyosdir. Chunki bu tadqiqotlarda ishtirok etish orqali yutuq va kamchiliklarimiz, ta'lim sohasida dunyo bo'yicha egallagan o'rnimiz yaqqol ko'rinadi. Bu esa yo'l qo'yilgan xatolarni tuzatishga, yanada qattiqroq mehnat qilishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikai Xalq Ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni.

2.Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma) "Sharq" nashriyoti – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent – 2019

3. Doniyorov M. (2020). Xalqaro baholash tizimida boshlang'ich ta'limning o'rni. Innovation in Primary Education, 1(1).

<https://journal.jspi.uz./index.php/primedu/article/view/127>

4. Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi saytlari:

Veb-sayt: <https://www.markaz.tdi.uz/> Telegram: <https://t.me/milliymarkaz>

5. Ozbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi sayti: <https://www.uzedu.uz>

6. <https://uzreport.news>

7. <https://uz.sputniknews-uz.com>